

ООО «ИМПЕДАНС»

**МАГНИТОМЕТР
ФЕРРОЗОНДОВЫЙ
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ**

модель IDL-12

**Техническое описание и инструкция
по эксплуатации**

2006 г.

Настоящее техническое описание (*ТО*) и инструкция по эксплуатации (*ИЭ*) предназначены для ознакомления лиц, эксплуатирующих прибор, с его устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания.

Прибор является экспериментальным образцом сложного современного электронного устройства, обеспечивающего высокую точность измерений и удобство в работе.

Ремонт прибора должен производиться только лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора. В случае обнаружения серьезных неисправностей, требующих замены отдельных узлов или блоков прибора, следует обращаться к изготовителю.

Безотказная работа прибора обеспечивается аккуратным уходом и регулярным техническим обслуживанием. Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию прибора изложены в *разделе 9*.

Для исключения возможности механических повреждений прибора следует соблюдать правила хранения и транспортирования прибора, изложенные в *разделе 10*.

1. Назначение.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12, в дальнейшем – *прибор*, является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющей вектора магнитной индукции (*ВМИ*) поля Земли: **D, H, Z, X, Y, T**, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (*МБ*) по величине склонения магнитного поля Земли (*МПЗ*) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины и интенсивности МБ.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "*вредных*" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

Прибор может быть использован индивидуальными пользователями для оценки воздействия МБ на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения "*неблагоприятных дней*".

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 10 до 40°C;
- относительная влажность воздуха до 90% при температуре до + 25°C;
- атмосферное давление в пределах от 600 до 800 мм.рт.ст.;
- напряжение питания от источника постоянного тока от 9 до 12 В;
- напряжение питания от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера 220 В ±10%, частотой 50 Гц.

Оба МИП прибора размещены в защитных кожухах, выполненных из немагнитного материала – капролона.

Основой конструкции БИ является пластмассовый закрывающийся при помощи винтов

немагнитный корпус. На передней панели БИ расположен цифровой двухстрочный индикатор. На боковых панелях БИ расположены органы управления работой прибора: на левой боковой панели расположены два входных разъема, предназначенные для подключения обоих МИП, разъем для подключения источника питания (аккумуляторной батареи или сетевого адаптера), а также тумблер включения питания; на правой боковой панели расположены выходные разъемы, предназначенные для подключения двухканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и персонального компьютера (ПК).

Левая боковая панель

Правая боковая панель

Схема соединения прибора показана на *рис.2*.

Рис. 2. Схема соединения прибора.

Все электронные схемы прибора собраны на пяти печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на *рис.3*.

Рис. 3. Функциональная схема прибора.

Прибор включает в себя (см. *рис.2*):

- МИП 1 с кабелем, длиной 1,5 м;
- МИП 2 с кабелем, длиной 2,5 м;

- БИ;
- кабель соединительный, для подключения к персональному компьютеру (**ПК**);
- выносной источник питания (**сетевой адаптер**) с кабелем для подключения к магнитометру напряжения питания постоянного тока.

Прибор поставляется в составе, указанном в **табл.2.1**.

Таблица 2.1.

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Магнитный измерительный преобразователь	МИП	2	
Блок измерения	БИ	1	
Блок питания (сетевой адаптер)	СА	1	
Кабель интерфейсный No4		1	Длина 2 м
Запасное имущество	ЗИП	1	(комплект)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ТО и ИЭ	1	

4. Устройство и работа прибора и его основных частей.

4.1. Принцип действия МЧД.

Феррозондовый МЧД представляет собой сердечник, в качестве которого используется пермаллоевая лента толщиной 0,2 мм, с намотанными на него тремя обмотками (катушками индуктивности): обмотка возбуждения (**W_в**), обмотка измерительная (**W_и**) и обмотка обратной связи (**W_{ос}**). На **рис.4** приведены чертеж и график, поясняющие принцип действия феррозонда.

Рис. 4. Принцип действия феррозондового датчика.

Если через катушку (обмотку) возбуждения (**W_в**) пропустить переменный ток, который создаст переменное поле с амплитудой напряженности **H_м** и приложить к феррозонду соосное постоянное поле напряженностью **H₀**, то на выходе приемной (измерительная обмотка) катушки (**W_и**) феррозонда появится напряжение, пропорциональное постоянному магнитному полю **H₀** и с удвоенной частотой. Появление напряжения удвоенной частоты

обусловлено нелинейной характеристикой сердечника феррозонда. Это напряжение и является сигналом, по которому судят о внешнем магнитном поле.

Феррозонд является векторным прибором, то есть выходной сигнал этого чувствительного элемента зависит не только от величины внешнего магнитного поля, но и от его направления относительно оси феррозонда. Это свойство феррозонда позволяет использовать его в качестве ориентационного в пространстве устройства относительно силовых линий МПЗ.

4.2. Функциональная схема магнитного измерительного преобразователя.

4.2.1. Функциональная схема магнитного измерительного преобразователя (МИП) прибора показана на *рис.5* и включает в себя следующие основные узлы и блоки:

- Феррозонд;
- Генератор возбуждения;
- Делитель частоты (ДЧ);
- Усилитель мощности (УМ);
- Усилитель сигнала (УС);
- Синхронный (фазовый) детектор (ФД);
- Интегратор (усилитель постоянного тока (УПТ)).

Рис. 5. Функциональная схема МИП.

Работа МИП осуществляется следующим образом. На выходе схемы генератора возбуждения формируется прямоугольный сигнал с частотой порядка 17 кГц, который поступает на делитель частоты (делится в два раза) и далее на усилитель мощности, с выхода которого через ключевые схемы поступает на обмотку (катушку) феррозонда. С выхода этой обмотки феррозонда модулированный МПЗ сигнал удвоенной частоты (см. *рис.4*) поступает на вход усилителя сигнала, где происходит его усиление примерно в 100 раз. Далее этот усиленный сигнал поступает на один из входов синхронного (фазового) детектора, на второй вход которого поступают тактовые импульсы частоты с выхода генератора возбуждения. С выхода схемы синхронного детектора демодулированный сигнал (напряжение) пропорциональное изменению МПЗ (H_0) поступает на вход УПТ и интегратора, фильтруется и поступает на вход схемы АЦП.

Принцип действия феррозондового преобразователя широко описан в многочисленной литературе. Более подробно о работе феррозондового преобразователя можно узнать, например, из книги Ю.В.Афанасьева «Феррозондовые приборы», 1986.

МИП IDL-12 включает в себя феррозондовый МЧД, установленный совместно с электронными компонентами на печатной плате размером 44,5 x 14 x 5,5 мм. Общий вид печатной платы одного из каналов МИП показан на фото (см. *рис.6*).

Рис. 6. Общий вид печатной платы МИП (с двух сторон) .

4.3. Функциональная схема БИ.

4.3.1. Функциональная схема БИ представлена на *рис.3* и включает в себя следующие основные узлы и блоки:

- Плату цифровую;
- Цифровой индикатор;
- Плату преобразователя питания.

4.3.2. Плата цифровая включает в себя следующие узлы и блоки:

- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- Процессор;
- Таймер;
- Память данных и программ;
- Последовательный интерфейс RS-232.

4.3.3. Цифровой индикатор включает в себя:

- Микроконтроллер;
- Табло.

4.3.4. Плата преобразователя питания включает в себя следующие основные элементы:

- Импульсный преобразователь DC/DC;
- Стабилизатор напряжения ± 5 В;
- Стабилизатор напряжения + 5 В.

Все электронные узлы схемы БИ собраны на трех печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа.

5. Органы управления, подключения и контроля.

5.1. На передней панели БИ IDL-12 расположены цифровой двухстрочный индикатор (*табло*), на котором отображается информация об измеренном магнитном поле в единицах магнитной индукции - *нанотеслах* (нТл) и в реальном времени.

5.2. На боковой (*левой*) панели БИ расположены (см. *рис.2*):

- разъем **SENSOR 1**, служащий для подключения кабеля №1 от МИП 1;
- разъем **SENSOR 2**, служащий для подключения кабеля №2 от МИП 2;
- разъем **POWER**, предназначенный для подключения внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9...12 В или сетевого адаптера (кабель №3);
- тумблер **POWER ON**, служащий для включения прибора.

5.3. На боковой (*правой*) панели БИ расположены (см. *рис.2*):

- разъем **COM**, служащий для подключения прибора к ПК при помощи соединительного кабеля No.4;
- разъем **OUT 1**, служащий для подключения аналогового выхода МИП 1 к АЦП;
- разъем **OUT 2**, служащий для подключения аналогового выхода МИП 2 к АЦП.

6. Подготовка к работе.

6.1. Закрепите оба МИП в месте проведения измерений и подключите их кабельные разъемы к соответствующим разъемам **SENSOR 1** и **SENSOR 2** на БИ как показано на *рис.2*.

6.2. Подключите БИ к источнику постоянного тока напряжением от 9 до 12 В, например, к аккумуляторной батарее (при помощи кабеля №4). При работе в помещении, подключите БИ при помощи соединительного кабеля No.3 и сетевого адаптера к источнику сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Включите питание МФД, для чего установите тумблер **POWER** на левой боковой панели БИ в положение «ON». При этом на табло БИ появится «*приглашение к работе*» в виде индикации надписи: «**Двухканальный магнитометр**», которое визуализируется на табло в течение 2...3 с, после чего прибор готов для проведения измерений.

6.3. Максимально удалите БИ от зафиксированного датчика, закрепите его на стене или установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на табло данными. (Положение БИ может быть любое, а минимальное его удаление от МИП должно быть 1,0 м).

6.4. При работе с прибором в условиях обсерватории, установите датчик на немагнитном столбе или закрепите его на специальном немагнитном поворотном устройстве (теодолите) для измерения необходимой компоненты ВМИ.

6.5. При использовании в процессе работы ПК в качестве аналогового визуального регистратора (например, в режиме измерения вариаций магнитного поля), соедините БИ (разъем **COM**) с последовательным портом ПК при помощи кабеля No.4 и запустите программу **«idl_12.exe»**. Описание работы с программой дано в *разделе 8*.

6.6. При использовании в процессе проведения измерений для регистрации получаемых данных стандартного АЦП, подключите его входы к выходам **OUT 1** и **OUT 2** аналоговых измерительных каналов прибора, расположенных на правой боковой панели БИ.

7. Работа с прибором.

7.1. Проведите пробные измерения, например, магнитного *склонения* D обоими измерительными каналами прибора. Осуществите юстировку МИП каждого из измерительных каналов магнитометра, для чего необходимо установить их измерительные оси (показаны стрелкой на корпусе МИП) перпендикулярно плоскости *магнитного меридиана (ММ)*, примерно перпендикулярно направлению *север-юг*. При этом необходимо плавно вращать МИП с МЧД в горизонтальной плоскости до тех пор, пока на табло БИ не зафиксируется значение **"0"** или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

7.2. Закрепите более прочно МИП, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на дисплее БИ лежало в пределах **0... ± 10 нТл**.

7.3. Следует помнить, что установку и юстировку МЧД магнитометра необходимо выполнять в вечернее время суток, когда МПЗ не возмущено (в период от 20 до 24 часов). Амплитуду возмущенности магнитного поля в месте установки датчика можно оценить по цифровым данным на дисплее БИ, после проведения юстировки датчика, в процессе непродолжительного наблюдения и записи цифровой информации с последующим ее анализом. Магнитное поле считается возмущенным, если на временной базе (промежутке) в одну-две минуты его амплитуда изменяется более чем на 5-10 нТл.

7.4. При измерении других составляющих вектора МПЗ необходимо установить МИП в заданном направлении и по методике, описанной в *ПРИЛОЖЕНИИ 1*, проводить измерения.

7.5. По окончании работы МФД выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик.

7.6. Транспортирование прибора при проведении полевых работ производится только в укладочном ящике.

8. Программное обеспечение.

8.1. Подключение компьютера.

8.1.1. Для передачи данных из магнитометра в компьютер используется стандартный интерфейс RS-232C. При этом используются только две сигнальные и одна общая линия. Скорость передачи данных по этим линиям составляет 38400 бод (минимальная).

8.1.2. Для подключения компьютера рекомендуется использовать кабель No.4, входящий в комплект прибора.

8.2. Назначение программного обеспечения.

Программное обеспечение (**ПО**), далее – **программа**, - предназначено для работы магнитометра с IBM-совместимым ПК.

Программа позволяет:

- принимать данные поступающие с БИ по интерфейсу RS-232;
- записывать принятые данные на диск в файл;
- отображать данные на экране компьютера в виде кривой;
- автоматически переключать диапазоны при выводе данных на экран;
- осуществлять временную привязку данных;
- осуществлять проверку работоспособности магнитометра;
- просматривать на экране компьютера данные, записанные на диск.

8.3. Особенности работы.

8.3.1. ПО и описание работы с ним поставляется совместно с прибором на прилагаемом лазерном диске.

8.3.2. ПО позволяет визуализировать измеренные данные в реальном времени на дисплее ПК в виде программно масштабируемого графика *поле-время*. Дополнительно к регистрации текущих данных ПО записывает данные последнего измерения в отдельный файл с указанием времени и даты измерения.

8.3.3. ПО функционирует под Windows. Подключение БИ к ПК осуществляется через последовательный порт **COM**. Допускается подключение через порт **USB** с использованием стандартного переходника **USB-COM**.

8.4. Установка ПО.

Установка ПО сводится к копированию файла **idl_12.exe** в требуемую папку. При первом запуске ПО формируется папка для хранения данных **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_12.exe**. Следует выбрать порт для связи с ПК из списка **Порт** на закладке **Настройки/Подключение**.

8.5. Подключение/отключение автоматической связи с ПК.

8.5.1. Подключение БИ к ПК осуществляется через последовательный порт **COM**. Используемый порт указывается в списке **Порт** на закладке **Настройки/Подключение**. На этой же закладке ведется протокол связи с ПК.

8.5.2. Для прекращения автоматической связи с ПК следует снять флажок в выключателе **Автоматическое возобновление связи**. Последующая установка этого флажка приведет к повторной инициализации связи с ПК.

8.6. Тестовый режим.

8.6.1. Стандартное обращение ПО к БИ происходит раз в минуту для получения осредненных за минуту значений. Для проверки функционирования БИ предусмотрен тестовый режим работы ПО, в котором ведется запрос значений без осреднения в ускоренном темпе.

8.6.2. Для перехода в тестовый режим следует снять флажок в выключателе **Автоматическое возобновление связи** на закладке **Настройки/Подключение**, а затем активизировать тестовый режим с помощью кнопки **Тест-режим**.

8.6.3. Предусмотрена возможность перехода в математические единицы измерений (в значениях блока АЦП БИ). Для перехода следует воспользоваться переключателем **Тестовый режим** на закладке **Настройки /Представление данных**.

8.6.4. В тестовом режиме допускается ручная установка диапазонов изменения оси значений компонент с помощью мыши. Для этого следует при нажатой левой кнопке мыши в области графика указать левой верхней угол требуемой области изменения и затем, не отпуская кнопку перейти к правому нижнему углу требуемой области. Для возврата в исходное представление прямоугольник «строится» в обратном порядке.

8.6.5. Регистрация минутных значений в тестовом режиме не происходит.

8.7. Хранение текущих данных.

Данные минутных измерений регистрируются в файле текущих данных. ПО автоматически формирует имя файла и размещает его в папке **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_12.exe**. Формат названия файла текущих данных:

yyyy_mm_dd_hh/mmmsss.dat,

yyyy_mm_dd - первая часть имени составлена из даты первого измерения, год указывается полностью,
hh/mmmsss - вторая часть имени составления из времени, соответствующего получению первого измерения, после часов идет литера **h**, после минут – **m**, после секунд – **s**.

Имя файла текущих данных и соответствующая ему папка указывается на закладке **Настройки /Файлы данных**.

Максимальный размер файла текущих данных ограничен. Предусмотрена возможность выбора максимального размера на закладке **Настройки/Файлы данных** с помощью списка **Нарезка файла текущих данных**. В случае выбора режима **сутки** новый файл организуется с началом новых суток, **неделя** – с началом понедельника, **месяц** – с началом первых суток месяца.

8.8. Файл последнего измерения.

Независимо от хранения текущих данных, ПО регистрирует последнее (минутное) измерение в отдельный файл. Данные заносятся в текстовом виде и имеют следующий формат:

hh:mm:ss dd/mm/yy aaaaa

hh:mm:ss - время (часы : минуты : секунды) соответствующее последнему измерению,
dd/mm/yy - дата (день / месяц / год), год – 2 младших разряда,
aaaaa - измеренные магнитометрические данные.

При первом запуске программы файлу последнего измерения присваивается имя **Tmp.dat** и он размещается в папке **xxxxxx\Data**, где **xxxxxx** – папка размещения программы **idl_12.exe**. Предусмотрена возможность изменения имени и папки файла последнего измерения с помощью кнопки **Браузер...**, располагающейся на закладке **Настройки/Файлы данных**.

8.9. Представление данных.

На закладке **Настройки/Файлы данных** вынесены выключатели, позволяющие выбрать подходящий для пользователя режим просмотра данных. В случае отказа от автоматического выбора диапазона и при совмещении компонент, допускается ручная установка диапазонов изменения оси значений компонент с помощью мыши. Для этого следует при нажатой левой кнопке мыши в области графика указать левой верхней угол

требуемой области изменения и затем, не отпуская кнопку перейти к правому нижнему углу требуемой области. Для возврата в исходное представление прямоугольник «*строится*» в обратном порядке.

8.10. Просмотр данных.

Для просмотра ранее сохраненного файла следует воспользоваться кнопкой .

9. Техническое обслуживание.

9.1. Для прибора устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

9.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации прибора и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков МФД, которую производят с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;
- проверку состояния источника питания и контактов его подключения.

9.3. Сезонное профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков прибора в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик.

10. Правила хранения и транспортирования.

10.1. Прибор должен храниться в укладочном ящике при температуре от +1 до +40°C. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 90% при температуре 25°C. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

10.2. Транспортирование прибора в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50°C любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

11. Характерные неисправности и методы их устранения.

11.1. Метод разборки прибора и поиск неисправности.

11.1.1. В случае неисправности прибора в первую очередь отключите его от источника питания.

11.1.2. Убедитесь в исправности кабеля питания и блока сетевого адаптера.

11.1.3. Чтобы получить доступ к элементам схемы БИ для их осмотра и замены в случае неисправности, необходимо снять верхнюю крышку корпуса блока, для чего отвинтить

четыре винта (см. *рис.1*) на передней части блока (крышке), крепящие ее к нижней части корпуса.

11.1.4. Чтобы получить доступ к МИП для его осмотра необходимо отвинтить четыре винта крепящих переднюю крышку его защитного корпуса и вытянуть ее.

11.1.5. Поиск неисправности ведите в следующем порядке:

а) проверьте подключенную согласно схеме *рис.2* аппаратуру, правильность подачи сигнала и исправность соединительных кабелей;

б) проверьте положение органов управления, так как их неправильное положение может создать видимость несуществующей неисправности;

в) проверьте герметичность корпуса МИП и БИ, так как попадание влаги внутрь может привести к ухудшению контактов в разъемных соединениях электрической схемы и выходу ее из строя;

г) проверьте напряжение источника питания.

11.1.6. После обнаружения неисправности в схеме внимательно осмотрите ее. Убедитесь в отсутствии не запаянных соединений, оборванных проводов, отдельных поврежденных дорожек в платах или поврежденных элементов. Обнаруженные повреждения устраните. Ремонт прибора должен производиться только лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора. В случае обнаружения серьезных неисправностей, требующих замены отдельных узлов или блоков прибора, следует обращаться к изготовителю.

12. Перечень запасного имущества прибора (ЗИП).

В комплект ЗИП прибора входят:

- разъемы типа «тюльпан» для подключения к АЦП – 2 шт.;
- **кабель №4 для подключения прибора к аккумуляторной батарее;**
- **лазерный диск с ПО.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

П.1. Проведение измерений составляющих ВМИ поля Земли при помощи однокомпонентного векторного МЧД.

П.1.1. Измерение D-составляющей ВМИ.

П.1.1.1. Установите МЧД (МИП) прибора на измерительном столбе или при помощи специального устройства поворотного (*УП*) на стене и закрепите его в горизонтальной плоскости. (Работы проводите с помощью жидкостного уровня, имеющего точность измерения углов наклона не хуже 1 угл.мин.). Включите прибор и подготовьте его к проведению измерений.

П.1.1.2. Медленно вращайте МЧД *по* или *против* часовой стрелки до тех пор, пока на дисплее БИ не установится значение "0" или близкое к нему значение поля в пределах **0... ± 10 нТл.**

П.1.1.3. Зафиксируйте МЧД при помощи пластилина или стопорных (юстировочных) винтов УП. Это положение МЧД соответствует положению (см. *рис.7*) ортогональному плоскости *магнитного меридиана (ММ)*.

Рис.7. Схема установки МЧД ортогонально плоскости ММ при измерении D-составляющей ВМИ поля Земли.

П.1.1.4. Проводите измерения вариаций *D-составляющей* (склонения) ВМИ поля Земли.

П.1.2. Измерение H-составляющей ВМИ.

П.1.2.1. Прделайте операции по установке МЧД прибора, указанные в п.п. П.1.1.1.-П.1.1.3.

П.1.2.2. Установите МЧД прибора в плоскость ММ, для чего плавно поверните его в горизонтальной плоскости против часовой стрелки на угол 90°, как показано на *рис.8* (направление стрелки на корпусе МЧД должно быть направлено на *север*).

П.1.2.3. Закрепите МЧД (МИП) при помощи пластилина и проводите измерения вариаций *H-составляющей* ВМИ.

Рис.8. Схема установки МЧД в плоскости ММ при измерении H-составляющей ВМИ поля Земли.

П.1.3. Измерение Z-составляющей ВМИ.

П.1.3.1. Установите МЧД (МИП) прибора вертикально с точностью не хуже 1 угл. мин. (направление стрелки на корпусе МЧД должно быть - вниз!).

П.1.3.2. Закрепите МЧД при помощи пластилина и проводите измерения вариаций **Z-составляющей** ВМИ.

П.1.4. Измерение **T-составляющей (модуля) ВМИ.**

П.1.4.1. Для измерения модуля ВМИ при помощи МЧД прибора необходимо специальное поворотное устройство, позволяющее осуществлять поворот МЧД одновременно или поочередно в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Показанное на **рис.9** (не в комплект поставки прибора) УП позволяет осуществить ориентацию МЧД (МИП) в заданном направлении, если установить его, как показано на **рис.9**, закрепив к столу или постаменту в горизонтальной плоскости.

Рис.9. Схема установки УП и МЧД при проведении измерений вертикальной составляющей и модуля ВМИ поля Земли.

П.1.4.2. Вращая УП с закрепленным на нем МЧД в горизонтальной плоскости установите МЧД прибора таким образом, чтобы его ось совпадала с направлением плоскости ММ по методике, описанной в п.п. П.2.1.1. и П.2.1.2.

П.1.4.3. Вращайте МЧД прибора в вертикальной плоскости (в плоскости ММ) до тех пор, пока на дисплее БИ не установится значение **"0"**. Зафиксируйте вертикальный угол, соответствующий этому значению **"нулевого поля"** и затем поверните МЧД прибора на угол 90° **по** или **против** часовой стрелки в плоскости ММ.

П.1.4.4. Закрепите МЧД при помощи пластилина (или винтов) и проводите измерения вариаций **модуля T** ВМИ поля Земли.

П.1.5. Измерение произвольных составляющих **X** или **Y**.

П.1.5.1. Измерение произвольных составляющих **X** или **Y**, например, при проведении магнитометрических работ в помещении с координатами, не совпадающими с направлением географических координат (при работе в помещениях различных типов и конструкций, в кунгах, в клиниках и т.д.), производится аналогично, как и при измерении **H-составляющей** ВМИ, с той лишь разницей, что магнитная ось МЧД (МИП) устанавливается в заданном (**требуемом**) направлении.